

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

JIZZAX POLITEXNIKA INSTITUTI

KIMYOVIY TEXNOLOGIYA KAFEDRASI

**“KIMYO VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYA SOHALARINING
DOLZARB MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI”**

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

25-26 aprel 2025 yil

**KONFERENSIYA MATERIALLARI
TO‘PLAMI**

JIZZAX 2025

**“KIMYO VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYA SOHALARINING DOLZARB
MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Jizzax-2025**
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR

VAZIRLIGI

JIZZAX POLITEXNIKA INSTITUTI
KIMYOVIY TEXNOLOGIYA KAFEDRASI

**“KIMYO VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYA SOHALARINING DOLZARB
MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI”**

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

**“CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS OF CHEMISTRY AND CHEMICAL
TECHNOLOGY”**

International Scientific and Practical Conference

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТЕЙ
ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ**

Международная научно-практическая конференция

KONFERENSIYA MATERIALLARI TO‘PLAMI

(O‘zbekiston Respublikasi, Jizzax shahri, 25-26-aprel 2025 yil)

JIZZAX-2025

**“KIMYO VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYA SOHALARINING DOLZARB
MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Jizzax-2025**

Z.U.ABDUG‘ANIEVA. ЭКСТРАКЦИОН ФОСФАТ КИСЛОТАНИ ОҲАКТОШ ХОМАШЁСИ БИЛАН НЕЙТРАЛЛАШ АСОСИДА КАЛЬЦИЙ ВА МАГНИЙ ФОСФАТЛИ ЎҒИТЛАР ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ	
M.A.A‘ZAMJONOVA, M.A.TO‘XTASINOVA, A.A.YO‘LCHIBOYEV, F.B.SODDIQOV. КАЛИЙ САНОАТИ ГАЛИТЛИ ЧИҚИНДИЛАРИ НАМДА ПАСТ НАВЛИ СИЛЬВИНИТЛАРДАН ОЛИНГАН НАТРИЙ ГИДРОКАРБОНАТ СУСПЕНЗИЯСИНИ СУСПЕНЗИЯСИНИ ФИЛЬТРЛАНИШ ТЕЗЛИГИНИ ЎРГАНИШ	373
A.A.BURIBAYEV, Q.J.NISHONOV. KIMYOVIY TEXNOLOGIYA YORDAMIDA NEFTNI TOZALASH VA QAYTA ISHLASH JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH	378
SH.SAMANDAROV, D.G‘AFUROVA, O.RAXMONOV, S.TOSHTEMIROV. SIRT FAOL MODDALAR ULARNING TURLARI VA KIMYOVIY TEXNALOGIK JARAYONLARDA QO‘LLANILISHI	380
A.T.SHAMISHOVA, D.N.MAXKAMOVA, O.M.SEYTNAZAROVA, I.I.USMANOV. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МЕДИ В РАЗБАВЛЕННЫХ РАСТВОРАХ KCL-CUSO4	384
I.I.SHAROFIDDINOV, M.A.AXMADALIYEV. СОЗДАНИЕ НЕНЕФТЬЯННОЙ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ НАФТЫ И ОЧИЩЕННОГО ПЕЧНОГО ТОПЛИВО ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗ ТАР ПРОДУКТА	388
SH.J.SUVONQULOVA, S.X.XAMIDOV, R.A.ALIYEVA. GOSSIPOL SMOLALARI ASOSIDA MATERIALLAR VA ULARNING QO‘LLANILISH ISTIQBOLLARI	391
SH.K.TAVASHOV. RESEARCH FOR OBTAINING ZINC ABSORBER FROM LOCAL RAW MATERIALS	395
S.A.TURSUNOV, S.Z.XODJAMKULOV. XO‘JAIKON SILVINIT ZAXIRALARIDAN KALIY XLORIDNI AJRATIB OLIHDA FLOTATSIYA REAGENTLARINING AHAMIYATI	397
SH.M.UROZOV. BENTANID MINIRALIDAN MONTMORLIONT AJRATISH VA SORBSION XUSUSIYATLARINI OSHIRISH	401
I.S.YAXSHIQULOV. METANOL-SIVUSH MOYI MUHITIDA PURKASH USULI BILAN KALSIY STEORAT OLIH TEXNOLOGIYASI	404
K.R.ZOKIROV, M.T.ABDULLAEV. ELEKTROAKTIVLANGAN SUVNING MIKROELEMENTLI ERITMASINING FIZIK KIMYOVIY XOSSALARINI BARQARORLIGI ORGANISH	404

**“KIMYO VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYA SOHALARINING DOLZARB
MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Jizzax-2025**

$$MBI = \frac{E \times V}{W} \times 100$$

MBI = loyning metilen ko'k indeksi, meq/100g,
E = metilen ko'kning milliekvivalentlari bir millilitrda (1ml = 0,01 meq),
V = titrlash uchun zarur bo'lgan metilen ko'k eritmasining millilitr miqdori,
W = o'lchangan mineralni grammdagi miqdori.

Adabiyotlar ro'yxati

1. (Адсорбенты на основе монтмориллонита для удаления загрязнений из воды: Чжу , Цинцзэ Чэнь , Цин Чжоу, Юньфэй Си, Цзяньси Чжу, Хунпин Хэ 2024)
2. (Yuan, 2004, Churchman va boshq., 2006). , Yuan va boshqalar, 2013, Zhu va boshqalar, 2015-c)
3. Advances in Colloid and Interface Science, Fenolik birikmalarning arzon adsorbentlarda adsorbsiyasi sharh Doktor Ahmaruzzaman Kimyo kafedrasida, Silchar Milliy Texnologiya Instituti, Assam, 788010, Hindiston.
4. T.S. Anirudhan, M. Ramachandran, J. Colloid Interface Sci. 299, 116 (2006)
5. M. El, H. Abdelkader, D. Salek, L. Youssef, va M. Guellaa, Environ. Sci. Pollut. Res. (2023).
6. Standard Test Method for Methylene Blue Index of Clay1 Designation: C 837– 09

**METANOL-SIVUSH MOYI MUHITIDA PURKASH USULI BILAN KALSIY STEORAT
OLISH TEXNOLOGIYASI**

Yaxshiqulov Iskandar Safarovich
СП ООО “HEALTH LINE”, Toshkent

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tadqiqot ishida Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot institutida metanol-sivush moyi muhitida purkash usuli bilan kalsiy steorat olish va uni IQ-spektri bo'yicha tahlil natijalari keltirilgan.

Аннотация. В данной научно-исследовательской работе представлены результаты получения стеарата кальция методом распыления в среде метанол-скипидара в Ташкентском научно-исследовательском химико-технологическом институте и его анализ методом ИК-спектра.

“KIMYO VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYA SOHALARINING DOLZARB MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Jizzax-2025

Abstract. This scientific research paper presents the results of obtaining calcium stearate by spraying in a methanol-turpentine oil environment at the Tashkent Research Institute of Chemical Technology and its analysis by IR spectrum.

Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot institutida metanol-sivush moyi muhitida purkash usuli bilan kalsiy steorat olishning innovatsion usuli ishlab chiqildi va metanol-katalizli dispers reaksiya orqali sintez amalga oshirildi. Kalsiy steorat ($\text{Ca}(\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO})_2$) – sanoatda keng qo‘llaniladigan, ayniqsa plastmassalar, rezina, qog‘oz, kosmetika va farmatsevtika sohalarida muhim rol o‘ynaydigan, suvda erimaydigan sirt faol modda hisoblanadi. An’anaviy usullar (masalan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri steorat kislotasining kaltsiy tuzlari bilan reaksiyasi) bilan bir qatorda, yuqori disperslikka ega, barqaror morfologiyali va nazorat qilinuvchi zarracha o‘lchamli mahsulot olindi.

Quyida keltirilgan texnologiya – kalsiy oksidning metanolda erib, steorin kislota bilan sivush moyida dispers muhitda purkash orqali reaksiyaga kirishuvi asosida, yuqori bosim (15 atm), yuqori harorat (150–180 °C) va 1 soat davomida olib borilgan jarayonda mikron o‘lchamli (5–8 mkm) kalsiy steorat olish imkonini berdi.

Metanol-sivush moyi muhitida kalsiy oksid va steorin kislotasini o‘zaro reaksiyasi (Purkash usuli).

Bu bosqichda kalsiy metilat hosil bo‘ladi, u stearin kislotasi bilan yuqori faollikka ega reaktiv birikma sifatida ishlaydi.

Stearin kislota ($\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COOH}$) sivush moyida yog‘li muhitda to‘liq eritiladi, bu esa uni reaktiv fazaga aylantiradi. Reaktiv kalsiy metilat eritmasi yuqori haroratli va bosimli sharoitda, yog‘li muhitda eritilgan stearin kislotasi ustiga purkaladi:

Harorat va bosim nazorati ostida kalsiy steoratning kristallari mikron o‘lchamda shakllanadi.

Yuqori harorat (160–170°C) ostida reaksiya muvozanatga tez erishadi va kristallanish sekin kechadi. Bu sharoitlar mikron o‘lchamdagi kristallarning shakllanishi uchun qulay:

- Dispers muhit – sivush moyi zarrachalar aglomeratsiyasini cheklaydi;
- Purkash – eritmaning mikro tomchilar holida aralashishini ta’minlaydi;
- Metanolning tez bug‘lanishi – reaksiya zonalarini keskin cheklab, bir xil kristallanishni rag‘batlantiradi.

Texnologik parametrlarga asoslangan tavsiyalar

“KIMYO VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYA SOHALARINING DOLZARB MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Jizzax-2025

Parametrlar	Tavsiya
rat	170 °C (optimal zarracha shakllanishi uchun)
m	m (metanolni ushlab qolish va reaksiyani tezlashtirish)
siya vaqti	aqiqa
ash diametri	0 mikron (zarrachalarning maydaligini ta’minlash uchun)
in:CaO massa nisbati	reaksiyani to‘liq yakunlash uchun)

Mazkur metod – yuqori darajadagi disperslikka ega, sof va barqaror morfologiyali kalsiy stearat olish uchun zamonaviy va istiqbolli yondashuvdir. Texnologik jarayonning metanol vositasida kalsiy oksidni aktivlash orqali olib borilishi, sivush moyi yordamida purkash orqali emulsiyalanishi va optimal bosim-harorat rejimida kristallanib chiqishi ilmiy asoslangan holda, zarracha o‘lchamini boshqarish imkonini yaratadi. Ushbu usul ekologik, iqtisodiy, va sifat jihatidan raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish uchun keng joriy etilishi mumkin.

Quyida kalsiy stearat sintezi natijasida olingan IQ- spektri bo‘yicha chuqur tahlil taqdim etilgan. Tahlilda har bir muhim tebranish chastotasi ilmiy asos bilan izohlanadi va ilmiy bayon etiladi. IQ-spektroskopiya tahlili va kalsiy stearatning kimyoviy bog‘lari asosida identifikatsiya qilish IQ- spektr molekuladagi kimyoviy bog‘larning infraqizil nurlanish ta’sirida qaysi chastotalarda tebranishini aniqlaydigan usul bo‘lib, kalsiy stearat sintezi to‘g‘ri amalga oshganini tasdiqlash uchun ishlatilgan.

**“KIMYO VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYA SOHALARINING DOLZARB
MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Jizzax-2025**

1. Karboksilat guruhining (COO^-) tebranishlari, asimmetrik tebranish ($\nu_{\text{as}}(\text{COO}^-)$): 1575.94 cm^{-1} va simmetrik tebranishlarda ($\nu_{\text{s}}(\text{COO}^-)$): 1537.89 cm^{-1} namoyon bo'ldi. $\Delta\nu = 1575.94 - 1537.89 = 38 \text{ cm}^{-1}$ bu kaltsiy stearatning ion holdagi tabiatini ko'rsatadi. Stearin kislotasida ($-\text{COOH}$) karboksil guruhi mavjud bo'lsa, kaltsiy stearatda ($-\text{COO}^-$) ion tuzilishga ega bo'ladi. IQ-spektridagi asimmetrik va simmetrik tebranishlarning farqi ($\Delta\nu$) natijada hosil bo'lgan tuzning tabiatini tasdiqlaydi.

2. Metilen ($-\text{CH}_2-$) va metil ($-\text{CH}_3$) guruhlarining tebranishlari asimmetrik ($\nu_{\text{as}} \text{CH}_2, \text{CH}_3$): 2954.95 cm^{-1} va simmetrik ($\nu_{\text{s}} \text{CH}_2, \text{CH}_3$): 2848.86 cm^{-1} tebranishlarni o'z ichiga oladi.

Bu tebranishlar stearat qismidagi uzun uglevodorod zanjiri mavjudligini tasdiqlaydi. Asimmetrik va simmetrik stretching tebranishlarining mavjudligi kaltsiy stearatning lipidga o'xshash tabiati borligini ko'rsatadi.

3. Karboksilat anionining deformatsion tebranishlari ($\delta(\text{COO}^-)$): 1417.86 cm^{-1} , 1591.36 cm^{-1} tebranishlari va ($\delta(\text{COO}^-)$): 1369.68 cm^{-1} tebranishlarni o'z ichiga oladi.

Kaltsiy stearatdagi karboksilat anioni karboksil kislotasidan farq qiladi va bu o'zgarishlar metal-karboksilat hosil bo'lganini tasdiqlaydi.

4. Kaltsiy-oksidli bog'lanishlari (Ca-O), Ca-O bog hosil bo'lishi 719.45 cm^{-1} va 669.39 cm^{-1} tebranishlarda namoyon bo'ladi. Bu tebranishlar kaltsiy stearatning o'ziga xos ion tuzilishi natijasida hosil bo'lgan Ca-O bog'larini ifodalaydi. Oddiy yog' kislotalarida yoki erkin stearin kislotasida bu chastotalar kuzatilmaydi.

Stearin kislotasi kaltsiy oksid bilan reaksiyaga kirishganligi isbotlandi – Karboksil guruhlarining (COO^-) tebranish chastotalari va ularning $\Delta\nu$ qiymati Ca^{2+} ionlari bilan bog'langanligini tasdiqlaydi. Kaltsiy stearat tarkibidagi uglevodorod zanjiri buzilmagan – CH_2/CH_3 tebranishlarining mavjudligi molekulaning lipidga o'xshash xususiyatlarini saqlab qolganini bildiradi. Ca-O bog'lanishining aniq belgilari aniqlangan – Bu reaksiya natijasida haqiqiy kaltsiy stearat hosil bo'lganligini tasdiqlaydi.

**ELEKTROAKTIVLANGAN SUVNING MIKROELEMENTLI ERITMASINING FIZIK
KIMYOVIY XOSSALARINI BARQARORLIGI ORGANISH.**

ZOKIROV KARIM ROZIQJONOVICH

ABDULLAEV MURADJON TURSUNOCH

Namangan davlat texnika universiteti, Namangan

Annotatsiya:

Maqolada kam mineralashgan tarkibli tabiiy kanal va vodoprovod suvlarini elektrofaollashtirish hamda uning kislotali muhitdagi qismiga mikroelementni